

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ПОСЛЕДНИЕ ГОДА

И.Мурадов.

АННОТАЦИЯ.

Ушбу мақолада мамлакатимизда сўнги йилларда иссиқлик электр станцияларининг ислохотлар даврида бўлаётган асосий курсаткичлари хақида маълумотлар келтирилган.

АННОТАЦИЯ.

Данным статье показано история мировой энергетики, в частности, исторический путь электроэнергетики узбекистана представляет собой огромный исторический процесс имеет важное значение для определения перспектив современной энергетики.

Ключевые слова: выработанных, электрической, повышения, инвестиционной, налогоплательщиков, энергосистемы.

Электрическая энергия являясь уникальным благом человеческой цивилизации, сегодня считается одним из важнейших факторов обеспечения благосостояния людей. История мировой энергетики, в частности, исторический путь электроэнергетики Узбекистана представляет собой огромный исторический процесс – изучение важных этапов эволюции нашей жизни и тенденций ее развития имеет важное значение для определения перспектив современной энергетики.

АО «Тепловые электрические станции» является основной генерационной системой по выработке электрической и тепловой энергии в нашей стране. Более 80 процентов вырабатываемой в нашей стране электроэнергии приходится на долю предприятий общества.

На днях предприятием обнародованы предварительные итоги своей деятельности за 2022 год.

Объем выработанных электрической и тепловой энергий за 2022 год составил 17,9 трлн. сум с перевыполнением прогнозных показателей на 103,8 процентов. При этом, по результатам прошлого года переданы в Единую энергосистему страны выработанные 55,5 млрд. кВт.час электрической энергии и 5,35 млн. Гкалл тепловой энергии. [1].

В целях улучшения финансового состояния отрасли, повышения операционной эффективности и организации системы управления на основе всемирно признанных принципов, привлечены международные консалтинговые компании, как «McKinsey&Company», KPMG и Deloitte, которыми по результатам исследований разработаны ряд инициатив и стратегия развития

В этой связи, в целях обеспечения потребителей устойчивыми энергоресурсами, недопущения роста цен на электрическую и тепловую энергию, в результате снижения расхода топлива, обеспечения эффективности эксплуатации, внедрения передовых и энергоэффективных технологий стоимость произведенной в 2022 году продукции снизилась на 1,36 трлн. сум с перевыполнением прогноза на 118,3 %.

В соответствии с инвестиционной программой в рамках 6-ти проектов освоено 256,3 млн. долларов США с перевыполнением утвержденного задания на 111,9 процентов.

В рамках инвестиционных проектов в настоящее время на Ташкентской ТЭЦ реализуются перспективные проекты по строительству двух газотурбинных установок мощностью по 32 МВт каждая и увеличению мощностей Талимарджанской ТЭС не менее чем до 900 МВт.

В целях эффективной реализации инвестиционных проектов, АО «Тепловые электростанции» сегодня ведется эффективное сотрудничество с «General Electric» (США), «Mitsubishi Corporation», «Itochu» (Японии), «Hyundai» (Южная Корея), «Intecsa Ingeniera Industrial S.A.» (Испании), «AS Boilers S.p.A» (Италия), российскими компаниями «Силовые машины», «Красный котельщик», «Калужский турбинный завод», «Таганрогский котелостроительный завод», «Ленинградский металлический завод», «Çalik Enerji» (Турция), ЕТТБ, АТБ, Агентством по международному сотрудничеству «JICA» (Япония), Государственным банком развития (КНР).

Помимо этого, в 2022 году рейтинговое агентство «Fitch Ratings» (США), входящее в мировую группу «Большой тройки», оценило международный индикативный рейтинг АО «Тепловые электрические станции» на уровне «ВВ-» «Стабильный» и приравнял его к суверенному рейтингу Республики Узбекистан. Этот рейтинг представляет АО «Тепловые электрические станции» на мировых инвестиционных рынках, как предприятие с четкой и прозрачной бизнес-стратегией, прозрачным финансовым положением и сильной системой корпоративного управления.[2].

Акционерное общество особое внимание уделяет также кадровой политике. Согласно «Дорожной карты» по переподготовке работников и

повышению квалификации за рубежом на 2022 год, более 100 сотрудников прошли обучение в таких странах, как Германия, Италия, Россия, Япония, и около 200 сотрудников привлечены на обучение в образовательном учреждении «Энергетика будущего» при Навоийской ТЭС. В целях привлечения в сферу квалифицированных кадров создано 123 новых рабочих мест, на них приглашены молодые выпускники специализированных средних специальных и высших учебных заведений.

В целях производства приборов, деталей и оборудования, необходимых для проведения ремонтных работ, предотвращения утечки валютных средств за пределы страны, расширено местное производство на основе промышленной кооперации и локализации. В результате в 2022 году произведено продукции на сумму 26,1 млрд. сум с перевыполнением прогноза на 119,0 %. Таким образом достигнуто сокращение объема импорта на 16,2 млн долларов.

Для справки, АО «Тепловые электрические станции» является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране. По предварительным данным, компанией и ее филиалами за 2022 год в государственный бюджет направлено около 2,7 трлн. сум налоговых платежей.[3].

Следует также отметить, что АО «Тепловые электрические станции» и его филиалы являются крупными работодателями, сегодня на предприятиях 17.

По инициативе Президента Республики Узбекистан сегодня в отрасли происходят положительные изменения. Если к 2016 г. общая мощность вновь введенного современного оборудования в отрасли составляла 505 МВт (5,45 % от общей производственной мощности), то в результате реализации инвестиционных проектов в 2016-2021 гг. с дополнительным введением 5304 МВт новых и модернизированных мощностей, суммарная мощность современного энергосберегающего и энергоэффективного оборудования достигла 5809 МВт и составляет 53% от общей мощности тепловых электростанций.[4,5].

На сегодняшний день общая установленная мощность электростанций Узбекистана превышает 14,1 млн кВт, в том числе 12,5 млн кВт тепловых электростанций, или 86 % установленной мощности единой энергосистемы.

Литература.

1. I.Muradov, Ruziyeva.G.M.. O‘zbekistonning tabiiy resurslari. Jizzax politexnika institutida “Ishlab chiqarishning texnik, muhandislik va texnologik muammolari innovatsion yechimlari” mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman 2022-yil 28-29-oktyabr kunlari 3 qism 193-195-betlar.
2. Муродов И., Рўзиева Г.М. Energiya resurslari muammosi. 2022 yilning 25-26 noyabr kunlari Buxoro davlat universitetida “Hozirgi zamon fizikasining dolzarb muammolari” mavzusida Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik anjumani materiallari 316-318-betlar
3. Francis M. Vanek. Louis D. Energy Systems Engineering Evaluation and Implementation. Copyright © 2008 by The McGraw-Hill Companies.
4. К.Р. Аллаев. Электроэнергетика Узбекистана и мира. Т. «Фан ва технология», 2009.- 464 с.
5. К.Р. Аллаев Энергетика мира и Узбекистана. Аналитический обзор. Т. Издательство «Молия» 2007. 388 с.